

HAVONING IFLOSLANISHIDA INSON OMILI
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА
THE HUMAN FACTOR IN AIR POLLUTION

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi
Raxmonaliyeva Orzixon Xasanboy qizi, Abduqahharova Sabohat Xalimjon qizi,
Tojaliyeva Farzona Mansurjon qizi, Xaydarova Zarifa Murodjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti Aniq fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolamiz orqali havoning ifloslanishida, tabiatda chiqindilarning ko‘payishi va buning atmosferaga zararli ta’siri, unda insonlar ishtiroki haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tabiat, atmosfera, havo, Ibn Sino, tabiiy omilla, ifloslantiruvchi moddalar.

Havoning ifloslanishi tabiiyki undan foydalanayotgan barcha tirik mavjudotlarning asosan salbiy ta’sir ko‘rsatayotgani desak mubolag’a bo‘lmaydi. Atmosferaning kundan kunga ifloslanib borayotgani bugungi kunda dolzarb muammolardan biridir. Atrof muhitning ifloslanishi oqibatida kelib chiqadigan kasalliklar tufayli har yili sayyoramizda kamida 5 yarim million kishi vafot etadi. Havoning ifloslanishi odamlarda allergiyalarni paydo qilishi va hatto umriga zomin bo‘lishi ham mumkin. Bunga inson aralashuvi ham tabiat hodisalari ham sabab bo‘la oladi. Tabiatdan foydalanayotganda ehtiyotkorlik bilan asrab avaylab kelajak avlodlarga ham toza havoga boy atmosferani yetkazib berish bizning vazifamiz.

Buyuk mutaffakkir Abu Ali Ibn Sino ta’kidlaganidek Agar havoda chang va g‘ubor bo‘lmaganda edi inson ming yilgacha umr ko‘rgan bo‘lar edi. Havo ifloslanishi uchun sodir bo‘layotgan barcha omillar. Daraxtlarning kesibyuborilishi, chiqindilarning tobora ko‘payib borishi va undan ajrab chiqayotgan bakteriya va zararli moddalarning havoda to‘xtovsiz aylanib yurishi, mashinalardan chiqayotgan zaharli gaz malekulalari, tutunlari, changi, ayniqsa kuz mavsumida daraxt barklarining yoqilishi natijasida sodir bo‘lgan tutunning ozon qatlamining yemirilib ketishiga ko‘rsatayotgan ta’siri. Zavod va korxonalaridan chiqayotgan inson organizimida allergiya tarqatuvchi zararli moddalarning mavjudligi, qurilish ishlari to‘xtalishi aytilgan binolarning qad ko‘tarishi, plastiklarning ochiq yonishi, ko‘mirning qazib olishdan tortib yoqishgacha bo‘lgan jarayonlarning barchasidir.

Tabiiy omillari esa - changli bo‘ronlar tabiatdagi hodisalar.

Havoga chang tarqatib yuboruvchi omillar-shamol yo’nalishi, shamol tezligi, havo harorati, quyosh radiatsiyasi, atmosfera yog’inlari miqdori va davomiyligi, iliq havo qatlami.

INSONLAR, YA’NI BIZLAR KO’RSATADIGAN TA’SIR

- 1.Sanoat zonalarining ko’pligi.
- 2.Qurilishlarda qoidalarga amal qilmaslik.
- 3.Issiqlik elektrostansiyalari ko’payishi.
- 4.Sanoat korxonolari.
5. Jamoat transportini qulay qilmaslik natijasida yengil mashinalar ko’payib borishi.
- 6.Ekin maydonlarning yoqilishi.
- 7.Ko’mirdan foydalanish.
- 8.Ko’klamzorlashtirish ishlarining foizi kamligi.
- 9.Tabiatdan oqilona foydalanmaslik.

Shu kabi yana bir qator omillar o’zimizning xatoyimiz tufayli, o’zimiz va kelajak avlod ham toza havodan bahramand bo’lishiga to’sqinlik qilayotgani kundek ayondir.

Havoning ifloslanishi natijasida Ozon qatlamining yemirilishi va unda yemirilish natijasida xosil bo’lgan tuyniklarining kengayishi va ko’payib ketishi natijasida Quyoshning yerga kelayotgan radiatsiyalari, ultrabinafsha nurlarining havo qatlamiga tog’ridan to’g’ri kirib kelib zararli nurlarning tarqalishi natijasida kasalliklarning ortib borishi bu ham bizning tabiatga befarqligimiz natijasidir. Olimlarning fikricha 1970-yildan boshlab Ozon qatlami yemirilib kelgan bunga sabab esa o’sha yilda tez uchadigan samolyot, raketalardan chiqadigan tutun ozon gazi bilan birikib O₂ moddasini hosil qilishi va ozon gazining yo’qolishiga olib keladi. Bilib qo’ying Ozon qatlami sizdan kilometrlab uzoqda bo’lsa ham sizning havo ifloslanishiga qo’shgan o’z hissangiz ochilgan tuynuklar sonini kundan kunga ortib borishiga bir sababdir.

Atmosferaning ifloslanishida inson omilini yumshatish:

Atmosfera ifloslanishiga ta’sirimizni kamaytirish barcha darajadagi jamoaviy sa’y-harakatlarni talab qiladi.

Jismoniy shaxslar jamoat transportidan foydalanish, avtomashinalarda harakatlanish, energiya sarfini kamaytirish va chiqindilarning to’g’ri yo’q qilish kabi barqaror amaliyotlarni qo’llash orqali farq qilishi mumkin.

Jamiyatlarda toza havoni targ’ib qilish bo’yicha tashabbuslarni amalga oshirishlar mumkin,masalan, yashil maydonlarni yaratish, velosipedda yurish va piyoda yurishni targ’ib qilish, toza sanoat va transport imkoniyatlarini targ’ib qilish.

Chiqindilarni boshqarish:

Chiqindilarni noto’g’ri yo’q qilish.shu jumladan qattiq maishiy chiqindilarni yoqish va poligon chiqindilarni havoga ifloslantiruvchi moddalarni chiqaradi.

Chiqindixonalar kuchli issiqxona gazi bo’lgan metan gazini chiqaradi, chiqindilarni yoqish esa zaharli kimyoviy moddalar va zarrachalarni chiqaradi.

Qazilma olinadigan yoqilg’I bilan ishlaydigan avtomobillar havo ifloslanishiga katta hissa qoshadi. Avtomobillar, yuk mashinalari va boshqa transport vositalaridan chiqadigan chiqindilar uglerod oksidi, azot oksidi va zarrachalar kabi ifloslantiruvchi modallarni havoga chiqaradi, bu esa shaharlarda havo sifati va nafas olish muammolariga olib keladi.

Sanoat qazib olinadigan yoqilg’ilarni yoqish, kimyoviy qayta ishlash va qayta chiqarish kabi faoliyatlar orqali atmosferaga katta miqdordagi ifloslantiruvchi moddalarni chiqaradi. Oltinugut dioksidi, uchuvchi organik birikmalar va zarrachalar kabi ifloslantiruvchi moddalar havo sifatida va inson salomatligiga salbiy ta’sir ko’rsatadi

Qishloq xo’jaligi amaliyotlari o’g’itlar, pestidlar va chorvachilikdan foydalanish orqali havoning ifloslanishiga yordam beradi. O’g’itlardan ammiak chiqindilari, pestidlarning dirifti va chorvachilikdan chiqadigan metan chiqindilari havoning ifloslanishi va iqlim o’zgarishiga yordam beradi.

Xulosa: Atmosferanig ifloslanishida inson omili mavjudligini inkor etib bo’lmaydi, ammo ijobiy o’zgarishlarni amalga oshirish bizning qo’limizda. Atmosferani ifloslantiruvchi manblarni tushunish va chiqindilarni kamaytirish bo’yicha faol choralar ko’rish orqali biz hozirgi va kelajak avlodlar uchun yanada toza va sog’lom muhit yaratishimiz mumkin. Atmosfera ifloslanishida inson omiini bartaraf etishda birgalikda harakat qilishimiz, barqaror va ifloslanishsiz kelajak sari intilishimiz zarur.

Foydalinilgan adabiyotlar:

1. „Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish” D.YO. Yormatova, X. S. Xushvatova TOSHKENT-2018-YIL.
2. “Ekologiya”I. Hamdamov, Z. Bobomuroduv, E. Hamdamova Toshkent-2009-yil.
3. “Amaliy geografiya” SH.M.SHaripov, V.N.Federko, N.I.Safarova, V.A.Rafiqov Toshkent 2017-Yil.
4. “O’zbekison tabiiy geografiyasi” G’ulomov. P,Hasanov. I,Qayumov. A. 2-qism Toshkent 2009-yil.
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
12. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
13. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
14. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI, “BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).
16. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O’ZBEKISTONDA MA’NAVIY VA TARIXIY MEROSNING TIKLANISHI. *Ilm-fan va ta’lim*, (5 (20)).
17. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO’RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).